

ЦЕЛЮЛОЗА ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДАГИ ЭРИТМАЛАРНИ ТАРКИБИНИ ФИЗИК УСУЛЛАР ЁРДАМИДА АНИҚЛАШНИНГ ТЕЗКОР УСУЛЛАРИ

Иноғомов С.Ё.

Абдурахмонов Б.А.

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси,

E-mail: sabitjan1957@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14324074>

Долзарблиги: Республикамизда дори воситалари ишлаб чиқариш саноати йилдан-йилга ўсиб бориши билан бирга ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сони ва хилма хиллиги талабга қараб ортиб бормоқда. Бу борада дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техникалар муомаласи тизимини яхшилаш бўйича комплекс чоратадбирлар амалга оширилди, маҳаллий фармацевтика тармоғини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратилди. Шуларни эътиборга олган ҳолда аҳолини сифатли, самарали ва хавфсиз фармацевтика маҳсулотлари билан таъминлашни янада яхшилаш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ишлаб чиқариш ҳажмларини, илмий-техник ва экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни сифат кўрсаткичини тезкор усулда текшириш асосида ишлаб чиқариш самарадорлигини янада ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади (1- ва 2-диаграммаларга қаранг).

Тадқиқотнинг мақсади: дори воситалари ишлаб чиқаришда ҳозирги вақтда саноат миқёсида ишлаб чиқарилаётган суяқ дори препаратларини анализ қилиш ва

уларни қўлланилиши билан таништиришдан иборат. Кўпгина ҳолларда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг таркибини автоматик тарзда назорат қилиш зарурати туғилади. Умумий ҳолда суюқликлар таркибини анализ қилиш дейилганда уларнинг элементар, функционал ёки молекуляр таркибини ва дори препаратлари таркибидаги таъсир этувчи моддани концентрациясини аниқлаш тушунилади.

Усул ва услублар: Анализ қилинадиган суюқликларнинг турли-туманлиги ва уларнинг таркиби ҳамда хоссаларининг кенг дивазонда бўлиши анализ қилиш усуллари турлича бўлган автоматик асбоблар ишлаб чиқаришни тақозо этади. Асбобсозлик саноати хилма-хил суюқликларни анализ қилувчи хилма-хил автоматик анализаторлар ишлаб чиқаради. Суюқликларни таркибини анализ қилишнинг кимё ва озик-овқат саноатида энг кўп қўлланиладиган усулларига кондуктометрик, потенциометрик, оптик усуллари киради.

Натижалар: Эритмаларни анализ қилишнинг оптик усуллари суюқликлар оптик хоссаларининг синдириш ва қайтариш коэффициенти, оптик зичлиги, қубланган нурнинг бурилиш бурчаги ва ёруғликнинг суюқликдан ўтганда сочилишини ўзгаришига текширилаётган модда концентрациясига боғлиқлигига асосланган. Энг кўп тарқалган оптик анализаторларга рефрактометрик, спектрофотометрик, нефелометрик ва поляриметрик усуллар киради. Рефрактометрларда анализ учун ёруғликнинг бир муҳитдан иккинчи бир муҳитга ўтишида ўз йўналишини ўзгартириши, яъни нисбий синдириш кўрсаткичини (n) ўлчашга асосланган (1-расм). Спектрофотометрларда эса суюқликларни анализ қилиш суюқ дори препаратларини текширишга мўлжалланган бўлиб, эритманинг нур ўтказувчанлик (τ) коэффициенти ёки оптик зичлигини (D) ўлчашга асосланган (2-расм).

1-расм. Рефрактометрик усулда целлюлоза ҳосилалари эритмаларини сифат кўрсаткичларини аниқлаш қурилмасининг схемаси: 1-манба; 2- линза; 3- диафрагма; 4 - 4' - ва остки ва устки призмалар; ишлаб чиқарилган маҳсулотни кириш (5) ва чиқиш (6) қисмлари; 7- фоторезистор; 8 –кўприк схема асосидаги ўлчаш мосламаси.

2-расм. Спектрофотометрик усулда целлюлоза ҳосилалари эритмаларини сифат кўрсаткичларини аниқлаш қурилмасининг схемаси: 1- Ёруғлик манбаи; 2 - ёруғлик фильтри; 3 - призма; 4 - кўзгу; 5 - ўлчов кюветаси; 6 - намуна кювета; 7 - фотоэлемент; 8 - электрон кучайтиргич; 9 - ўлчов асбоби; ЭК - электрон кучайтиргич.

Суюқликларда эримай қолган муаллақ зарралар концентрациясини назорат қилиш учун лойқа муҳитларда ёруғликнинг сочилишини (φ) ўлчашга асосланган (3-расм). Концентрацияни аниқлашнинг поляриметрик усули оптик жиҳатдан актив моддаларнинг улардан ўтаётган қутбланган ёруғликнинг бурилиш бурчагини (α) ўлчаш асосида эритма таркибидаги модданинг концентрациясини аниқлашга асосланган (4-расм).

3-расм. Нефелометрик усулда целлюлоза ҳосилалари эритмаларини сифат кўрсаткичларини аниқлаш қурилмасининг схемаси: 1 - Ёруғлик манбаи; 2 - оптик линза; 3 - фильтр; 4 - поляризатор; 5 - модулятор; 6 - дори воситаси учун кювета; 7 - анализатор; 8 - фото қабул қилгич; 9 - нурланишни электр сигналига айлантириб бериш мосламаси; 10 - электрон кучайтиргич; 11 - 12- қайд этиш мосламаси.

4-расм. Поляриметрик усулда целлюлоза ҳосилалари эритмаларини сифат кўрсаткичларини анализ қилиш қурилмасининг схемаси: 1- Ёруғлик манбаи; 2- ўлчаш камераси; 3- шиша дарчалар; 4 - диафрагма; 5 - фотоэлемент; 6 - оптик пона; РД - реверсив двигатель; ЭК - электрон кучайтиргич.

Хулосалар: шундай қилиб, юқорида келтирилган оптик катталикларни ўлчаш асосида саноат миқёсида ишлаб чиқарилган суюқликларни таркибини анализ қилиш усулларида суюқ дори препаратлари ишлаб чиқаришда ҳам кенг миқёсда фойдаланиш мумкин.

Adabiyotlar:

1. Mahkamov S.M., Azimova U.S. Metrologiya va standartlashtirish asoslari. Toshkent –« Talqin», 2006 y.-104 b.
2. Muhamedov B.E. Metrologiya, texnologik parametrlarni o'lchash usullari va asboblari. Toshkent –« O'qituvchi», 1991y.-320 b.
3. Inog'omov S.Y. Tibbiyot qurilmalarida o'lchash asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi. 2021 y. 105 b.
4. Inog'omov S.Y. Farmasevtik qurilmalarida o'lchash asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi. 2021 y. 172 b.
5. Ismatullayev P.R., va boshq. "Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish". Darslik., Toshkent., 2001y.
6. Ismatullayev P. R., To'rayev SH.A., Hamroqulov G'X. "Sifat menejmenti tizimi va uni sertifikatlash". Darslik. Toshkent. 2014y.